

УДК 634.74:631

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В ЛИСТЬЯХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ФОРМ ЛАВРА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ

КАПАНАДЗЕ ШОРЕНА

Академический доктор аграрных наук

КИПИАНИ НИНО

Академический доктор аграрных наук

Государственный университет им. Акакия Церетели, Кутаиси, Грузия

Аннотация: В статье представлены результаты исследований, которые проводились для определения процентного содержания эфирного масла в листьях различных форм лавра благородного в зависимости от времени года и для установления корреляции морфологических особенностей лаврового листа с содержанием масла. Объектом исследований были лавровые растения, взятые из плантаций, выращиваемых в Западной Грузии, на которых селекционная работа ведется с 2010 года. В результате, было установлено, что содержание эфирного масла в листьях различных форм лавра благородного варьируется в зависимости от времени года и этот показатель колеблется. Наибольшее количество эфирного масла наблюдается в последней декаде ноября и первой декаде декабря. Результаты исследований подтвердили, что накопление эфирного масла не коррелирует с морфологией листьев. Исходя из вышеизложенного, сбор лавровых листьев следует проводить в конце ноября или начале декабря, во второй половине дня.

Ключевые слова: лавр, селекция, эфирное масло, морфология листьев, сбор листьев.

DYNAMICS OF ESSENTIAL OIL ACCUMULATION IN THE LEAVES OF HIGH-YIELDING FORMS OF LAUREL UNDER THE CONDITIONS OF WESTERN GEORGIA

KAPANADZE SHORENA

Academic Doctor of Agricultural Sciences

KIPIANI NINO

Academic Doctor of Agricultural Sciences

Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia

Abstract: The article presents the results of studies conducted to determine the percentage content of essential oil in the leaves of different forms of *Laurus nobilis* depending on the season, as well as to establish the correlation between the morphological characteristics of laurel leaves and oil content. The research objects were laurel plants collected from plantations cultivated in Western Georgia, where breeding work has been carried out since 2010. As a result, it was established that the essential oil content in the leaves of different forms of *Laurus nobilis* varies depending on the season and shows fluctuations. The highest content of essential oil was observed in the last decade of November and the first decade of December. The research results confirmed that the accumulation of essential oil does not correlate with leaf morphology. Based on the above, harvesting of laurel leaves should be carried out in late November or early December, in the second half of the day.

Лавр благородный — это вечнозеленое древесное субтропическое растение, принадлежащее к большой группе средиземноморских растений, с которым человек познакомился в ранний период земледелия и использовал его в различных целях. Его многогранные ценные свойства способствовали широкому распространению культуры выращивания лавра за пределами его родины.

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

В настоящее время лавр встречается в разных странах мира и повсеместно отличается большой популярностью и экономической эффективностью. В Грузии лавр известен с древних времен. По мнению некоторых исследователей, наряду со странами Средиземноморья, родиной лавра можно считать и Колхиду. Развитие и промышленное распространение культуры, выращивания лавра в субтропической зоне Западной Грузии началось в 50-х годах прошлого века.

Лавр – растение со сложным набором применений. Одним из его важнейших продуктов являются эфирные масла, которые в относительно больших количествах содержатся в его листьях. [1] В промышленном масштабе широко используется только один вид – благородный лавр – *Laurus nobilis* L. Этот вид представляет собой сложную популяцию, состоящую из форм, заметно различающихся по морфологическим характеристикам. [2. 6. 10. 17.] Эта популяция видов лавра отличается большим разнообразием по содержанию эфирных масел, которое колеблется от 0,8 до 3,33% в сырых листьях. Следует отметить, что большинство представителей популяции – это формы с низким содержанием масел, а формы с высоким содержанием масел встречаются редко. [19. 13. 20.]

Промышленное производство лаврового эфирного масла в Грузии началось в 1940 году, что принесло ему высокую оценку и всеобщее признание в пищевой промышленности, медицине и других областях. В зависимости от характера применения и химического состава эфирные масла лавра условно можно разделить на группы – для пищевой промышленности, медицины, парфюмерии и косметики, технических и т. д. целей, которые характеризуются высокой биологической активностью. [1. 3. 4. 8. 9. 11. 15.]

Нынешний уровень производства лаврового эфирного масла не может удовлетворить ежегодный рост спроса на него в этих секторах. Поэтому фермеры и другие заинтересованные стороны в Западной Грузии высаживают лавровые плантации на десятках гектаров, что требует большего внимания и изучения. [5. 11. 18. 19. 20]

Известно, что все формы лавра содержат эфирное масло в большем или меньшем количестве, причем его содержание варьируется в зависимости от сезона. [8. 7. 10.] Эта закономерность была выявлена и в ходе наших многолетних селекционных исследований, а именно, количество эфирного масла в листьях различных выделенных нами форм лавра меняется в разное время года. Мы поставили перед собой цель изучить и определить, каков процент содержания эфирного масла в листьях различных форм лавра в почвенно-климатических условиях Западной Грузии в зависимости от сезона и как этот показатель коррелирует с морфологией лаврового листа.

Материал для эксперимента был собран в 2023-2025 годах с предварительно отобранных растений лавра (отбор ведется с 2012 года), в частности, были взяты относительно высокомасличные растения с различной морфологией листьев. Для эксперимента был отобран сорт лавра N5, взятый из зрелой лавровой плантации на приусадебном участке муниципалитета Самтредиа. Это быстрорастущее, облиственное, среднемасличное мужское растение с толстыми, ланцетовидными листьями, характерными для лавра, с острым кончиком, слегка волнистыми краями, верхняя сторона темно-зеленая, нижняя немного светлее, черешок короткий – 0,8 см, длина листа в среднем – 10 см, ширина – 4 см. Из плантации, выращенной на приусадебном участке муниципалитета Зестафони, был отобран сорт лавра N10, быстрорастущее, высокомасличное женское растение с относительно тонкими овальными листьями, цельными краями, верхняя сторона нейтрально-зеленого цвета, нижняя сторона светло-зеленая, черешок короткий – 0,5 см, длина листа в среднем – 6-7 см, ширина – 3 см. Форма N7 был выбран с плантации промышленной зоны Носири, муниципалитета Сенаки. Это, среднеоблиственное женское растение с низким содержанием масла, средней толщины листьев, светло-зеленого цвета, с цельным краем, черешком длиной 1,2 см, длиной листа 8 см и шириной 3-4 см. Из всех трех образцов были отобраны двухлетние листья. Для эксперимента подбирались листья второго года.

Рис. 1. Образцы листьев, использованных в опытах

Для эксперимента был подготовлен средний образец в соответствии с формой экспериментальных растений, отдельно в третьей декаде первого и последнего месяца каждого сезона. Для анализа из средних образцов брали по 100 граммов материала. Анализы проводились в двух повторах в лаборатории Государственного университета Акакия Церетели с использованием метода Гинзберга, основанного на принципе паровой дистилляции эфирного масла. Результаты проведенных анализов представлены в таблице 1.

В таблице 1 показано, что отобранные высокопродуктивные формы лавра различаются по количественному содержанию эфирного масла в листьях в зависимости от времени года. В частности, у всех трех вариантов высокое содержание масла наблюдалось в третьей декаде ноября (1,74%, 1,77% и 1,56%), относительно низкое — в третьей декаде мая (1,53%, 1,69% и 1,45%), и низкий показатель — в третьей декаде августа (1,46%, 1,65% и 1,41%).

таблица 1

Динамика сезонного накопления эфирного масла в лавровых листьях

Наименование образца	Вес образца гр.	Содержание эфирного масла в образце, %											
		2023 г			2024 г			2025 г			Среднее		
		Май-июнь	Август -сентябрь	Ноябрь декабрь	Май-июнь	Август -сентябрь	Ноябрь декабрь	Май-июнь	Август -сентябрь	Ноябрь декабрь	Май-июнь	Август -сентябрь	Ноябрь декабрь
№5	50 50	1,5	1,48	1,71	1,6	1,45	1,75	1,52	1,45	1,76	1,53	1,46	1,74
N10	50 50	1,7	1,65	1,75	1,71	1,67	1,78	1,66	1,63	1,78	1,69	1,65	1,77
№7	50 50	1,4	1,42	1,56	1,47	1,38	1,58	1,5	1,43	1,55	1,45	1,41	1,56

В процессе исследования учитывался тот факт, что количество эфирного масла увеличивается в процессе фотосинтеза и достигает максимума во второй половине дня. Поэтому образцы отбирались в период с 15:00 до 17:00.

Выводы:

Содержание эфирного масла в листьях различных форм лавра благородного варьируется в зависимости от времени года и имеет значительные различия. Наибольшее количество эфирного масла наблюдается в последней декаде ноября и первой декаде декабря. Исследования показали, что накопление эфирного масла не коррелирует с морфологией листа. Исходя из вышеизложенного, мы рекомендуем: сбор лавровых листьев следует проводить в конце ноября или начале декабря, во второй половине дня.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ajeena, S. J. (2012). Effect of Bay leaves (*Laurus nobilis*) plant extracts as anti-oxidant on crud sun flower oil. *The Iraqi Journal of Veterinary Medicine*, 36(2), 111-118.
2. Ayanoglu, F., KAYA, D., & BAHADIRLI, N. (2018). Effects of planting density and harvesting time on leaf and essential oil yield of bay laurel (*Laurus nobilis* L.) cultured in shrub form.
3. Anzano, A., de Falco, B., Grauso, L., Motti, R., & Lanzotti, V. (2022). Laurel, *Laurus nobilis* L.: a review of its botany, traditional uses, phytochemistry and pharmacology. *Phytochemistry Reviews*, 21(2), 565-615.
4. Julieta Sanikidze, Roland Kopaliani, Nino Kipiani, Shorena Kapanadze. (2025). Some Aspects of Growth and Development of Hybrid Citrus Seedlings Obtained through Distant Hybridization. *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*. T 19. h.2. 139-141. ISSN - 0132 – 1447 http://science.org.ge/bnas/t19-n2/21_Kopaliani_Plant%20Growing.pdf
5. Jaynes, R. A., & Nursery, B. A. (2012). New mountain laurel selections and inheritance information. *A GUIDE TO THE SOCIETY*, 106.
6. Kapanadze Shorena, Kipiani Nino, Kopaliani Roland. Kobalia Vakhtang. (2024). Correlation of genetically determined traits and properties of noble laurel (*Laurus nobilis* L.) with its productivity in the conditions of Western Georgia. *International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and integration”*. T.1. 127-133. DOI 10.34660/INF.2024.42.25.080 <https://elibrary.ru/item.asp?id=68624405&pff=1>
7. Kapanadze Sh. I., Kopaliani R. Sh. (2020). Features of growth and development dynamics of Laurel branches in West Georgia (Samegrelo region) conditions. *Proceedings of the XXIV*

- International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology. Warsaw, Poland. ISBN 978-83-958980-7-5. December 30, 2020. Pg. 6-11
https://www.researchgate.net/publication/348698601_FEATURES_OF_GROWTH_AND_DEVELOPMENT_DYNAMICS_OF_LAUREL_BRANCHES_IN_WEST_GEORGIA_SAMEGR_ELO_REGION_CONDITIONS
8. Kapanadze, S., Kopaliani, R. (2018). Laurel Seedling Growth and Development Dependence on Seeding Time in West Georgia Conditions. *Web of Scholar*, 1(10), 3-7.
 9. Kopaliani, L., Kapanadze, S., Kipiani, N., Arveladze, E., & Jincharadze, N. Selection of Highly Productive Forms From the *Laurus nobilis* Gene Pool in Georgia and Their Introduction Into Production. *Scientific Collection «InterConf»*, (250), 295-299.
<https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/7197>
 10. Lia, K., Ekaterine, A., Shorena, K., & Natali, J. (2026). Ecological essence of the effect of windbreaks on agricultural crops in the Imereti zone. *Scientific Research and Experimental Development*, (12). <https://ojs.scipub.de/index.php/SRED/article/view/7721>
 11. Lia, K., Kutaisi, G., Shorena, K., Nino, K., Ekaterina, A., & Natalia, J. (2025, May). Selection of High-Oil Mother Plants of Noble Laurel (*Laurus nobilis* L.) Across Georgia. In Publisher. agency: *Proceedings of the 10th International Scientific Conference «Theoretical Hypotheses and Empirical results»*(May 22-23, 2025). Oslo, Norway, 2025. 453p (p. 362).
<https://ojs.scipub.de/index.php/THIR/article/view/6263>
 12. Li, H., Chappell, M., & Zhang, D. (2018). Evaluation of twenty-one mountain laurel cultivars for container and landscape performance in the southeastern United States. *HortTechnology*, 28(6), 867-874.
 13. Mikaberidze M. Kakhniashvili E. (2018) Intensification of steam distillation of laurel essential oil. *International Scientific Conference “Modern Problems of Ecology”*, Proceedings, ISSN 1512-1976, Vol. 6, Kutaisi, Georgia, September 21-22, 2018, pp. 269-273 *International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology”*, Proceedings, ISSN 1512-1.
<https://openlibrary.ge/handle/123456789/7359>
 14. Patrakar, R., Mansuriya, M., & Patil, P. (2012). Phytochemical and pharmacological review on *Laurus nobilis*. *International journal of pharmaceutical and chemical sciences*, 1(2), 595-602.
 15. Punwong, P., Juprasong, Y., & Traiperm, P. (2017). Effects of an oil spill on the leaf anatomical characteristics of a beach plant (*Terminalia catappa* L.). *Environmental Science and Pollution Research*, 24(27), 21821-21828.
 16. Siriken, B., Yavuz, C., & Güler, A. (2018). Antibacterial Activity of *Laurus nobilis*: A review of literature. *Medical Science and Discovery*, 5(11), 374-379
 17. Taban, A., Saharkhiz, M. J., & Niakousari, M. (2018). Sweet bay (*Laurus nobilis* L.) essential oil and its chemical composition, antioxidant activity and leaf micromorphology under different extraction methods. *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 9, 12-18.
 18. Yilmaz, A., Sirke, S. T., Ciftci, V., & Kulak, M. (2025). Bay Leaf (*Laurus nobilis* L.) Breeding. In *Biodiversity and Genetic Improvement of Herbs and Spices* (pp. 1-20). Cham: Springer Nature Switzerland.
 19. Микаберидзе, М. Ш. (2012). Основные особенности пищевых продуктов и сырья. Справочник. Издательство-Государственный Университет Акакия Церетели. 50.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16611884>
 20. Шорена Капанадзе, Георгий Гецадзе. (2023). Перспективные направления селекции по Лавру Благородному – *Laurus nobilis* L. *International scientific journal «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2023: CENTRAL ASIA»*. Astana, Kazakhstan, Njvember 2023. ISSN 2664-2271. «ASTANA – 2023 Consolidation of legal entities in the form of an association «National Movement «Bobek», 2023. 3(21). ст. 44-47